

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI

A'zamov S.S.

Andijon davlat texnika instituti PhD, dotsent.

azamovsaidikrom1992@gmail.com

Sobirov Sarvar Ortiqpo'lato'g'li

“Qo‘qoqn davlat universiteti”

talabasi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17474117>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarning ta'lim tizimidagi ahamiyati, ularning samaradorlikni oshirishdagi o'rni hamda o'quvchi va o'qituvchi faoliyatiga ta'siri yoritib berilgan. Shuningdek, modulli o'qitish, interaktiv metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanishi tahlil qilingan. Maqolada pedagogik texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, ta'lim tizimi, interaktiv metodlar, samaradorlik, innovatsiya, axborot texnologiyalari, modulli o'qitish.

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar, zamonaviy pedagogik metodlar va ilg'or tajribalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shulardan biri pedagogik texnologiyalardir. Ular o'quv jarayonini samarali tashkil etish, talabalarning bilim olish jarayonini faol va mustaqil qilish, shuningdek, o'qituvchi faoliyatini yengillashtirishga xizmat qiladi. Pedagogik texnologiya tushunchasi Pedagogik texnologiya – bu ta'lim jarayonini tizimli va puxta rejalashtirilgan holda tashkil etish, pedagogik maqsadlarga erishish uchun qo'llaniladigan metod va vositalar majmuasidir. Boshqacha qilib aytganda, pedagogik texnologiya – bu o'quvchi va o'qituvchi faoliyatini samarali tashkil etishning ilmiy asoslangan modeli hisoblanadi. : zamonaviy texnologiya, pedagogik texnologiya, vosita, an'anaviy, noan'anaviy Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsiyon texnologiyalar, hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llashga qiziqish kundan-kun ortib bormoqda. Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgandir. Pedagogik texnologiya- bu yakka tartibdagi pedagogik jarayon bo'lib, u o'quvchi talabaning extiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija bo'lishga qaratilgandir.

Ta'lim tizimidagi pedagogik texnologiyalarning o'рни

1.Samaradorlikni oshiradi – pedagogik texnologiyalar yordamida o'quv jarayoni tizimli, izchil va aniq natijaga yo'naltirilgan bo'ladi.

2.O'quvchini faol sub'ekt sifatida shakllantiradi – interaktiv metodlar, loyihaviy ishlar va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarni bilimlarni mustaqil egallashga undaydi.

3.O'qituvchi faoliyatini optimallashtiradi – dars jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish vaqtni tejaydi va materialni samarali yetkazishga yordam beradi.

4.Shaxsiy yondashuvni ta'minlaydi – har bir o'quvchining qobiliyatlari, qiziqishlari va tayyorgarlik darajasini inobatga olish imkonini beradi.

5.Innovatsion ta'limni rivojlantiradi – multimedia vositalari, virtual laboratoriyalar va onlayn ta'lim platformalari o'quv jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi.

Amaliy qo'llanishi

- Modulli o'qitish texnologiyasi – o'quv materialini bo'limlarga bo'lib, bosqichma-bosqich o'zlashtirishga imkon yaratadi.

- Kredit-modul tizimi – talabalarning mustaqil ta'lim olish faoliyatini rag'batlantiradi.

- Interaktiv metodlar (klaster, aqliy hujum, debatlar) – o'quvchilarni faol fikrlashga undaydi.

- Axborot texnologiyalari – ta'lim jarayonini multimedia, internet, elektron darsliklar orqali boyitadi.

Pedagogik mahorat sohalarga ko'ra qo'llanishi toifalar bo'yicha quyidagicha

Yuqoridagi algoritimdan xulosa qilsak ped texnologiyalar talaba va o'qituvchining ish medotlari va ish jarayonida yuzaga kelayotgan muammo va

qiyinchiliklarni oson, hamda zamonaviy usullarda olib borib samaradorlikga erishishga xizmat qiladi.

Xulosa

Pedagogik texnologiyalar ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda, o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishda va o'qituvchining metodik mahoratini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim sifatini oshirish pedagogik texnologiyalarni keng qo'llash va ularni yangicha yondashuvlar bilan boyitishni talab etadi. Bu borada talabalarning ilmiy manavit va marifiy shakillanish darajasi kun sayin ortib boradi hamda ta'lim olayotgan saha bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishishda ushbu metodlarning xizmati beqiyos ekenini tushunib yetishini anglab boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сейтов, А. Ж., Ханимқулов, Б. Р., Гаипов, М. А., & Юсупов, М. Р. (2021). Зарфшон дарёси оқимининг ҳосил бўлишига атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳароратининг таъсири.
2. Academic research in educational sciences, 2(5), 156-162. 2. Usmonov, B. Z., & Qobilov, T. A. (2021). Isbotlashlarda taqqoslamalar ning o'rni. Academic research in educational sciences, 2(5), 2181-1385.
3. Менгнарлов, Х. Э. Методика организации и управление микросредой учащегося на уроках математики. Mugallim, 1(5), 7-10
4. A'zamov S. S. Suniy sug'orish tizimlari iste'molchilarini glubinniy nasoslar yordamida uzluksiz ichimlik suvi ilan ta'minlash //international scientific and scientific-technical conference "water-energy and food security in the context of global climate change and water scarcity". – 2025. – т. 1. – №. 1. – с. 383-385.

